

ADABIY MATNLAR TAHLILIDA OKKAZIONALIZMNINGNING DOLZARBLIGI

Primqulova Oybahor Abdisalom qizi

Xonobod shahar 2-umumiy o`rta ta`lim
maktabi o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14613853>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Yanvar 2025 yil

Ma`qullandi: 06- Yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 08- Yanvar 2025 yil

KEY WORDS

*adabiy matn, tahlil, okkazionalizm,
leksik birliklar, badiiy asar,
lingvistik kompetensiya.*

ABSTRACT

Ushbu tezisda hozirgi kunda adabiy matnlar tahlilining qanchalik dolzarbligi hamda ushbu yo`nalishda yaratilib berilayotgan imkoniyatlar o`z aksini topgan.

Bugungi kunda jahon tilshunosligida lingvistik tadqiqotlarning asosiy yo`nalishlaridan biri badiiy adabiyot matnlarining tahliliga qaratilgan bo`lib, bu mazkur sohaning dolzarb yo`nalishlardan biriga aylanganini ko`rsatadi. Ayniqsa, zamonaviy lingvistika doirasida okkazional leksik birliklarni tadqiq qilish alohida ahamiyatga ega masalalardan biri sifatida ajralib turadi. Okkazional leksik birliklar deganda, muayyan badiiy asar doirasida yaratilgan va asardan tashqarida deyarli qo`llanilmaydigan, faqatgina o`sha asarning o`ziga xosligini ifodalash uchun xizmat qiladigan so`z va iboralar tushuniladi.

Badiiy adabiyotlarda okkazionalizmlardan foydalanishning asosiy maqsadi badiiy asarning ta`sirchanligini va ifodaviyligini oshirish, asar mazmunini boyitish, shuningdek, o`quvchilarning diqqatini jalb qilishdan iboratdir. Har bir badiiy asar, avvalo, yozuvchining shaxsiyatini ifodalaydi. Yozuvchi o`z asarlari orqali dunyoqarashini, ichki his-tuyg`ularini va g`oyalarini o`ziga xos lingvistik vositalar yordamida o`quvchiga yetkazadi. Shu nuqtai nazardan, yozuvchining o`ziga xos ijodiy qobiliyati, xususan, yangi so`z va iboralarni yarata olish qobiliyati uning boshqa ijodkorlardan ajralib turishini ta`minlaydi.

Shunga qaramay, bunday yangi yaratilgan so`zlarni yoki iboralarni o`quvchining to`liq tushunishi har doim ham oson emas. Shu sababli okkazional birliklarni lingvistik jihatdan, ya`ni struktural, fonetik, morfologik, sintaktik, semantik va stilistik tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa asarning mazmunini yanada chuqurroq ochib berish, yozuvchining ijodiy niyatini to`g`ri talqin qilish va asar ta`sirchanligini to`liq his qilish imkoniyatini beradi.

Bugungi globallashuv jarayonida davlatlararo madaniy va ilmiy aloqalarning kuchayishi, ayniqsa, ingliz tilidagi adabiyotlarning hayotimizga keng kirib kelishi bu masalaning dolzarbligini yanada oshiradi. Ingliz tili zamonaviy dunyoning xalqaro muloqot vositasi sifatida nafaqat ilm-fan, balki adabiyot va san`at sohalarida ham yetakchi o`rinni egallamoqda. Bu jarayon O`zbekiston Respublikasida chet tillarni, jumladan, ingliz tilini o`rganish va

o'rgatishga bo'lgan e'tiborning ortishida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmoni, 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son «O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori, Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 8-maydagi 124-son qarori va 2022-yil 19-yanvardagi 34-son qarori chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish, uzluksiz ta'limni rivojlantirish, xalqaro tajribani qo'llashga doir muhim huquqiy bazani yaratib berdi.

Ushbu me'yoriy-huquqiy hujjatlar doirasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar nafaqat tilshunoslik sohasidagi muhim masalalarning yechimini ta'minlaydi, balki milliy va xalqaro miqyosda o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan olib qaraganda, badiiy asarlar tahlili va okkazonal birliklarning lingvistik o'rganilishi nafaqat adabiyotshunoslik, balki umumiy madaniy taraqqiyotning ajralmas qismi sifatida qaralishi zarur.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi farmoni
2. 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son «O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori
3. Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 8-maydagi 124-son qarori va 2022-yil 19-yanvardagi 34-son qarori
4. Cambridge dictionary, Cambridge press, 2022
5. Samadov S. O'zbek tili uslubiyati. Badiiy uslub. -Toshkent:1998